

O'QITUVCHI KASBIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH ASPEKTLARINING AHAMIYATI

X.Rajabova

TATU Farg'ona filiali,

“ATT” kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10403973>

Ta'limning dinamik manzarasida o'qituvchilarning roli shaxs va jamiyatlarning intellektual va ijtimoiy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadigan poydevor bo'lib qoladi. Texnologik taraqqiyot, rivojlanayotgan pedagogik yondashuvlar va turli xil ta'lim ehtiyojlarini anglash bilan ajralib turadigan davrni bosib o'tayotganimizda, o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish muhim markaz sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu ilmiy maqolada o'qituvchining kasbiy malakasini rivojlantirishni tashkil etuvchi murakkab gobelenlarni har tomonlama o'rganish, ularning darsda samarali bo'lishiga hissa qo'shadigan ko'p qirrali jihatlarni o'rganish yo'lga qo'yilgan.

Kasbiy kompetensiya shunchaki fan bilimlari va ta'lim ko'nikmalari chegarasidan oshib ketadi; u zamonaviy ta'lim muammolarini hal qilishda o'qituvchilarga birgalikda imkoniyatlar beradigan kognitiv, ta'sirchan va xatti-harakatlarning murakkab birikmasini o'z ichiga oladi. Eng so'nggi tadqiqot va nazariy asoslarga tayangan holda, ushbu maqola o'qituvchi kompetensiyasining qatlamlarini ochishga, uning shakllanishiga hissa qo'shadigan turli tarkibiy qismlarga yoritishga intiladi.

Asosiy pedagogik tamoyillardan sinfda texnologiya integratsiyasigacha va inklyuziv muhitni rivojlantirishdan ijtimoiy-emotsional intellektni tarbiyalashgacha, biz o'qituvchining malakasiga ta'sir qiluvchi turli jihatlar bo'yicha yaxlit nuqtai nazarni taqdim etishni maqsad qilganmiz. Rasmiy ta'lim, tajribaviy o'rganish va doimiy kasbiy rivojlanish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni o'rganish orqali bizning tadqiqotimiz turli xil ta'lim sharoitlarida o'qitish va o'qitish sifatini oshirishga intilayotgan o'qituvchilar, tadqiqotchilar va siyosatchilar uchun qimmatli tushunchalarni beradi.

O'qituvchilar malakasini shakllantirishning nozik jihatlari bo'yicha ushbu sayohatga chiqar ekanmiz, bizning topilmalarimiz nafaqat ushbu jarayonga xos bo'lgan murakkabliklarni tushunishimizni chuqurlashtiribgina qolmay, balki o'qituvchilar ta'limi dasturlarini ishlab chiqish, doimiy kasbiy rivojlanish tashabbuslari, va yuqori samarali va moslashuvchan o'qituvchilar kadrlarini etishtirishga qaratilgan siyosat asoslari. Shunday qilib, biz o'qituvchilarning kasbiy mahorati va oxir-oqibat, butun dunyo bo'ylab o'qituvchilar uchun ta'lim natijalarini yaxshilashga hissa qo'shishga umid qilamiz.

1. Asosiy pedagogik tamoyillar:

O'qituvchi malakasining zamirida pedagogik tamoyillarni chuqur anglash yotadi. Shulman (1986) kabi tadqiqotchilar pedagogik mazmunli bilimning (PK) muhimligini ta'kidladilar - bu mavzu bo'yicha bilimlar va samarali o'qitish imkonini beradigan pedagogik bilimlarning noyob aralashmasi. O'qituvchi kompetensiyasining ushbu asosiy jihati o'qituvchilarni o'zlarining mazmunli bilimlarini talabalar uchun mazmunli va foydalanish mumkin bo'lgan o'rganish tajribasiga aylantirish qobiliyati bilan jihozlash zarurligini ta'kidlaydi.

2. Texnologik integratsiya:

Zamonaviy ta'lim landshaftida texnologiya integratsiyasi samarali o'qitishning hal qiluvchi omiliga aylandi. Mishra va Koehlnerning Texnologik Pedagogik Mazmun bilimlari (TPACK)

asoslari (2006) texnologik bilimlar, pedagogik bilimlar va mazmunli bilimlarning kesishishini ta'kidlaydi. Ta'lim texnologiyalari bo'yicha adabiyotlarni o'rganar ekanmiz, biz o'qituvchilar o'zlarining ta'lim amaliyotlarini yaxshilash va raqamli avlodning rivojlanayotgan ehtiyojlariga moslashish uchun raqamli vositalardan qanday foydalanishlari mumkinligini ko'rib chiqamiz.

3. Inklyuziv amaliyotlar:

Inklyuziv ta'limga chaqiruv turli xil o'quvchilar uchun qulay muhit yaratishda o'qituvchilarning malakasi muhimligini ta'kidlaydi. Ta'lim uchun universal dizayn (UDL) va tabaqalashtirilgan o'qitish tamoyillariga asoslanib, Tomlinson (2001) kabi olimlar sinfda turli xil o'rganish uslublari va qobiliyatlariga mos keladigan pedagogik yondashuvlarni himoya qiladilar. Sharhning ushbu bo'limi o'qituvchining kompetensiyasi inklyuziv sinf madaniyatini rivojlantirish va barcha talabalarning shaxsiy ehtiyojlarini qondirish qobiliyatini qanday qamrab olishini o'rganadi.

4. Ijtimoiy-hissiy intellekt:

Kognitiv jihatlaridan tashqari, o'qituvchining kompetensiyasi ijtimoiy-emotsional o'lchovlarni qamrab oladi. Brackett va Rivers (2014) kabi olimlar ta'lim sharoitida hissiy intellektning ahamiyatini ta'kidlaydilar. Ushbu adabiyot sharhi o'qituvchilarning o'z-o'zini anglashi, shaxslararo munosabat va his-tuyg'ularni boshqarish qobiliyati ijobiy va qulay ta'lim muhitiga qanday hissa qo'shishini hisobga olgan holda, samarali o'qitishda ijtimoiy-emotsional kompetensiyaning rolini o'rganadi.

5. O'qituvchilarning malakasini oshirish:

O'qituvchilar ta'limi va malakasini oshirish bo'yicha adabiyotlar o'qituvchilarning dastlabki tayyorgarligi va davom etayotgan o'quv tajribasi kompetensiyani shakllantirishga qanday hissa qo'shishini tushunishda juda muhimdir. Biz Darling-Hammond (2017) va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarni o'rganamiz, kasbiy kompetensiya va moslashuvchanlikni oshiradigan o'qituvchilarni tayyorlashdan oldingi va malaka oshirishning samarali strategiyalarini o'rganamiz.

Xulosalarni turli xil ilmiy nuqtai nazardan umumlashtirganimizda, ushbu adabiyot sharhi o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishga ta'sir qiluvchi ko'p qirrali jihatlarni har tomonlama o'rganish uchun zamin yaratadi. Pedagogik nazariya, texnologiya integratsiyasi, inklyuziv amaliyotlar, ijtimoiy-emotsional intellekt va o'qituvchilar ta'limidan olingan g'oyalarni birlashtirib, biz ushbu muhim hodisaning nozik tushunchasini ma'lum qilishni maqsad qilganmiz, bu esa ushbu ilmiy maqola doirasida keyingi empirik tadqiqotlar va munozaralar uchun mustahkam asos yaratadi.

References:

1. Mishra, P. va Koehler, M. J. (2006). Texnologik pedagogik mazmun bilimlari: o'qituvchi bilimlari uchun asos. O'qituvchilar kolleji rekordi, 108 (6), 1017-1054.
2. Shulman, L. S. (1986). Tushunadiganlar: O'qitishda bilim o'sishi. Ta'lim bo'yicha tadqiqotchi, 15(2), 4-14.
3. Tomlinson, C. A. (2001). Aralash qobiliyatli sinflarda o'qitishni qanday farqlash mumkin. ASCD.